

QAZI MÁWLIK ASARLARIDA CHORVACHILIK, QUSHLAR VA HAYVONOTLAR DUNYOSIGA OID SO'ZLAR

Orinbaeva Jupargul

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17067938>

Annotatsiya: Maqolada Qozi Mawlik asarlarining tillik o'ziga xosliklari so'z etilgan. Shoir ijodidagi chorvachilik, qushlar va hayvonotlar dunyosiga oid so'zlar tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: lingvistika, eski turkiy tili, sózlik quram, til tariyxı, fonetika-morfologik, leksik-semantik xususiyatlar.

Annotation: The article examines the linguistic features of Qozi Mawlik's works. Words related to animal husbandry, birds, and the animal world in the poet's creativity are analyzed.

Keywords: linguistics, Old Turkic language, lexical composition, history of language, phonetic-morphological, lexical-semantic features.

Turkiy tilli xalqlar adabiy tillarining rivojlanish tarixini o'rganishda xalqning madaniy hayotida alohida o'rin tutadigan badiiy so'z ustalarining asarlarini lingvistik yo'nalishda tadqiq etish katta ahamiyatga ega. Chunki adabiy til umumxalq tilining badiiy so'z ustalari tomonidan qayta ishlangan va ijodiy yo'nalishda boyitilgan shaklidir. Shuning uchun ham adabiy tilni umumxalq so'z madaniyatining yetuk yuqori shakli sifatida baholash zarur. Badiiy so'z ustalarishu ijodiy jarayonni boshqarib va rivojlantirib boradi.

XX asr boshlarida yashab adabiy ijod bilan shug'ullangan shoirlar ichida til belgilari jihatidan Qozi Mawlik Bekmuhammad o'g'lining asarlari alohida o'rin egallaydi.

Shoir asarlarining tili o'ziga zamondosh shoirlar ijodidan o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari bilan ko'zga tashlanadi. Ya'ni, so'z ustasi o'z asarlarini asosan o'sha davrdagi barcha turkiy xalqlariga umumiy bo'lgan yozma adabiy an'analar namunasida yaratdi. Qozi Mawlik XX asrdagi qoraqalpoq shoirlari Sariboy, Gulmurat Qurbonali o'g'li va boshqa shoirlarning asarlaridan o'ziga xos bo'lgan so'z qo'llash xususiyatlari, badiiy bayon usullari, ayniqsa, tilining xususiyatlari bilan alohida ko'zga tashlanadi. Unda ko'pincha eski turkiy adabiy tiliga xos bo'lgan fonetik-morfologik, leksik-semantik o'ziga xosliklar ko'rinadi. Shunday ekan, shoir asarlari tilini bir necha aspektlardan tadqiq etish talab etiladi. Biz maqolada shoir asarlari tilidagi chorvachilik, hayvonotlar dunyosiga bog'liq so'zlarni o'rganamiz.

Shoir asarlari tilining lug'at tarkibida qoraqalpoq xalqining uzoq asrlar davomida iqtisodiy hayotining eng asosiy sohalaridan biri - chorvachilikka, qushlar va hayvonot dunyosiga oid so'zlar ko'plab uchraydi. Kak izvestno iz istorii, karakalpanskiy narod izdavna zanimalsya jivotnovodstvom i ribovodstvom. Bu soha leksikasini olimlarimiz til tarixining oltoy qatlami bilan bog'laydilar [1.174].

Shoirning asarlari tilida hayvonotlar dunyosiga bog'liq bir qancha so'zlarning qo'llanilganini ko'ramiz:

Tawıstek taranur qızı Shımbaydıń.

Búlbúl etip qondırarlar gúline.

Tırnadan yúrishli, totı turıshlı,

Qarshıǵa qush yańlı, boynı burıshlı.

Hawada qarshıǵa, lashın, zaǵshalar.

İytelgi, suńqarǵa kiyik aldırsań,

Arg'imaq at shawip yurtni qaldursań.

Yaz bolsa yigitler atlarin baqar.

Sawash kuni miner bedew ustine.

Jorga-jurmel miner gullan balasi.

Bu misollardagi "tawis," "bulbul," "tirna," "toti," "qarshig'a," "lashin," "zag'sha-g'arg'a," "itelgi," "suñqar," "kiyik," "arg'imaq," "at," "bedew," "jorg'a-jurmel" so'zlari qushlar va hayvonotlar dunyosiga bog'liq bo'lib, ularning ko'pchiligi shoir asarlari tilida o'xshatish sifatida qo'llanilgan.

Qozi Mawlik asarlaridagi chorvachilik, qushlar va hayvonotlar dunyosiga oid so'zlarning ayrimlari hozirgi vaqtda qoraqalpoq adabiy tilida qo'llanilsa, ayrimlari eskirgan so'zlar qatoriga o'tib, faqat shoir asarlarining tilida uchraydi.

Xulosa qilib aytganda, Qozi Mawlik asarlari qoraqalpoq adabiy tilining tarixida asosiy o'rinni egallaydi. Shoir asarlari tilini o'rganish bo'yicha olingan natijalar qoraqalpoq tilining rivojlanish bosqichlarini o'rganishda nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

References:

1. Абдиназимов Ш. Бердақ шығармаларының тили. – Ташкент: Фан, 2006. – В.174.
2. Дәўлетов Б. Қазы Мәўлик шайырдың дәретиўшилиқ жолы. Филол. илим. канд. дисс. – Нөкис, 2001.
3. Ә.Пахратдинов, Ҳ.Өтемуратова. XIX әсирдиң ақыры XX әсирдиң басындағы қарақалпақ әдебияты тарийхы. – Нөкис, Билим, 1995.